

South Bellmore Veterinary Group – Ögonvård

Applicering av salva

Håll öppna ögonlock och applicera ca 1/4 tum av salva på ögat. Var noga med att inte vidröra ögat med applikatorn.

Applicering av droppar

Håll ögonlocken öppna och applicera en droppe mediciner i ögat. Var noga med att inte vidröra ögat med applikatorn.

Obs: vid applicering av antingen droppar eller salva, medicineringen kan också ingjutas i "ficka" mellan det undre ögonlocket och ögongloben. Alternativt kan det övre locket dras tillbaka så att den vita i ögat kan ses. När detta är gjort det nedre locket kommer naturligtvis att dras uppåt också-detta kommer vanligtvis hålla hunden eller katten från att se applikatorn som kommer mot deras öga. Medicineringen appliceras därefter till viten av syna.

Ytterligare en person kan behövas för att hindra vissa djur.

[På söder Bellmore Veterinary grupp, vi omsorg for din sällskapsdjur liksom om de var vår äga.](#)